

RITRATTO MULIEBRE (PROPERZIA DE' ROSSI ?)

AMBITO BOLOGNESE

INVENTARIO: 072

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La storia di questo ritratto è ancora ignota. Come ricordato da Paola Della Pergola (1955), il dipinto entrò a far parte delle collezioni statali nel 1902, in occasione dell'acquisizione della collezione Borghese. Sostituì in quell'occasione un'altra opera, giudicata di maggior valore, forse un ritratto di scuola raffaellesca, come sembra indicare un cartellino con la scritta «Scuola di Raffaello» presente in una fotografia d'epoca del Moscioni (Longhi 1928). Tale cartellino, secondo Longhi, era probabilmente associato al dipinto originariamente presente nella collezione.

Il ritratto è stato identificato come quello della scultrice bolognese Properzia de' Rossi (Della Pergola 1955). Questa attribuzione si fonda sul confronto con un'incisione di Giovanni Battista Cecchi pubblicata nel 1772 nella *Serie degli Uomini Illustri* (V, p. 181) che riprende a sua volta la raffigurazione dell'artista pubblicata da Giorgio Vasari nel 1568, offrendo così un punto di riferimento fondamentale per l'identificazione dell'effigiata.

La tavola, eseguita probabilmente intorno alla metà del XVI secolo, presenta evidenti tratti di matrice bolognese. Secondo Longhi (1928), invece, si tratterebbe di una «debolissima pittura romana» risalente al 1550 circa.

BIBLIOGRAFIA

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 71;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 183;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 142, n. 254;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 28.

English version

PORTRAIT OF A WOMAN (PROPERZIA DE' ROSSI ?)

BOLOGNESE SCHOOL

INVENTORY: 072

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The history of this portrait remains largely unknown to this day. As noted by Paola Della Pergola (1955), the painting entered the state collections in 1902, following the acquisition of the Borghese collection. At that time, it replaced another work considered to be of greater value, possibly a portrait of the Raphael school, as suggested by a label inscribed "Scuola di Raffaello," visible in a period photograph by Moscioni (Longhi 1928). According to Longhi, this label was most likely associated with the painting originally held in the collection.

The woman depicted has been identified as the Bolognese sculptor Properzia de' Rossi (Della Pergola 1955). This identification is grounded in a comparison with an engraving by Giovanni Battista Cecchi, published in 1772 in the *Serie degli Uomini Illustri* (Vol. V, p. 181), which, in turn reproduces the likeness of the artist as it appeared in Giorgio Vasari's 1568 edition of the *Vite* [Lives]. This visual lineage provides a crucial point of reference for the sitter's identification.

The panel, probably executed around the mid-sixteenth century, displays evident stylistic features characteristic of the Bolognese school. Longhi (1928), however, described it as a "very feeble Roman painting", dating it to around 1550.

BIBLIOGRAPHY

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 71;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 183;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 142, n. 254;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 28.

